

ТЕХНОЛОГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

А.Т.Нурманов

ДжГПУ им.А.Кадыри, Узбекистан, anurmanovjizzax@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991840>

Аннотация. В статье осуществлен анализ современных исследований в области эффективного общения, которое рассматривается автором как фактор повышения качества образования. Особое значение в образовательном учреждении имеют технологии эффективного общения, так как они, по утверждению автора статьи, позволяют достичь взаимопонимания между главными субъектами образовательного процесса.

Ключевые слова: общение, эффективное общение, качество образования, технологии эффективного общения.

Обзор зарубежных и российских психологических исследований теории общения, направленных на выявление и объяснение его феноменов, форм и видов, закономерностей и механизмов, мы обнаруживаем в работах представителей психологической школы МГУ им. Ломоносова Т.И.Пашуковой, Г.М.Андреевой, Н.Н.Богомоловой, Л.А.Петровской, О.И.Муравьевой и др.

По утверждению Т.И. Пашуковой, исследование общения проводится в более 60 отраслях психологического знания, в которых прямо или косвенно рассматриваются те или иные аспекты общения. В названных работах представлен подробный обзорный анализ зарубежных теоретических исследований по психологии общения, проведенных в течение XIX – XX веков и по настоящее время.

В зарубежных исследованиях проблемы эффективного общения начались интенсивно разрабатываться с 50-х годов XX века. Первые разработки, которые привели к конкретным практическим результатам в виде тренинговых групп, обучающих более эффективно межличностному общению, принадлежат английским ученым К.Левину, J.L. Moreno, G. H. Mead, К.Роджерсу, Е.Мелибруда и др. Следует отметить, что логическим продолжением исследований эффективности межличностного общения, социальных отношений явилось введение в научный обиход понятия коммуникативной компетентности английскими исследователями R.Harre и M. Argyle, A.Furnham, J.A. Graham.

С 80-х годов XX века под влиянием английских и американских исследований в области эффективного общения и коммуникативной компетентности активизировались социально-психологические работы практического характера русских исследователей. Появилось значительное количество работ в данной сфере. В результате многочисленных исследований в области межличностного общения были выдвинуты такие прогрессивные идеи как: выделение в структуре общения таких компонентов как коммуникативный, перцептивный и интерактивный (Г.М.Андреева), что способствовало развитию в дальнейшем исследований коммуникативных, перцептивных и интерактивных технологий эффективного общения; разработка интересубъектного подхода (субъект-субъектного и субъект-объектного) к общению (А.У.Хараш); введение понятия коммуникативной компетентности и раскрытие его сущности, содержания и компонентов (Ю.Н.Емельянов,

Ю.М.Жуков, Л.А.Петровская, О.И.Муравьева и др.); разработка и реализация транскоммуникативного подхода (В.И.Кабрин).

По свидетельству О.И.Муравьевой, к настоящему времени в психологии сложилось множество концепций, моделей, подходов к исследованию эффективности или неэффективности общения и взаимодействия, которые можно подразделить по следующим группам: 1) теоретические подходы; 2) эмпирические модели, связывающие эффективность общения с понятием коммуникативной компетентности; 3) исследования, в которых эффективность общения определяется иерархическими моделями взаимодействия; 4) практические приемы и техники эффективного общения и психологические технологии развития коммуникативной компетентности.

Вкратце остановимся на основных положениях этих направлений исследования проблемы эффективности общения. К первой группе относятся теоретические идеи, получившие название в западной психологии «социально-психологических теоретических ориентаций» (по Г.И.Пашуковой). Это бихевиориальные подходы, психоаналитические концепции, исследования в области когнитивной психологии, интеракционизм и этогенический подход R.Harге. Так, в бихевиоральных исследованиях эффективность взаимодействия определяется «широтой репертуара коммуникативных навыков и степенью их сформированности», а в качестве основного способа развития коммуникативной компетентности рекомендуются упражнения, направленные на усвоение образцов поведения через наблюдения за поведением других. По мнению А.Бандуры, чем большим количеством усвоенных моделей социального взаимодействия владеет индивид, тем он будет более эффективен в этом взаимодействии.

Представители психоаналитических исследований (Schutz W.C., E.Bern, K.Rodjers) считают, что неэффективность взаимодействия индивида с другими характеризуется не дефицитом коммуникативных навыков, а глубинными личностными психосоциальными и психосексуальными деформациями развития индивида, создающими психологические барьеры, которые препятствуют эффективному общению. Ими разработаны теория интерперсонального поведения, динамическая теория функционирования группы и теория развития группы. Именно эта школа обосновала развивающее влияние тренингов в повышении эффективности понимания других и себя в ходе межличностного общения. Социально-психологические тренинги как важнейшая современная технология формирования и развития коммуникативной компетентности будущих специалистов уже доказала свою эффективность и активно применяются на практике. Наиболее ярким представителем данного направления исследований считается основатель клиентцентрированной психотерапии С.Р. Rogers, который разработал и использовал в своих работах понятия конгруэнтности, аутентичности, эмпатии.

Известные теории школы когнитивистского направления – это теория структурного баланса Ф. Хайдера, теория когнитивного диссонанса Л. Фестингера, теория коммуникативных актов Т. Ньюкома и теория конгруэнтности Ч. Осгуда и П. Танненбаума. Следует отметить, что эффективность межличностного общения и взаимодействия рассматривается когнитивистами с точки зрения познавательных, когнитивных процессов. В этом направлении обосновываются такие понятия как эгоцентризм и децентрация, когнитивный стиль, когнитивная компетентность и др.

Проблемами эффективности межличностного общения, социального взаимодействия занимались и интеракционисты в лице G. H. Mead, E. Goffman, Т.Шибутани и др. В разработанных ими так называемых ролевых теориях подчеркивается важность для эффективности общения таких факторов как «играние» роли, «знание» роли, то есть представление о правах и обязанностях, связанных с данной ролью, с одной стороны и умение выполнять данную роль, с другой. По утверждению E. Goffman, в процессе взаимодействия мы смотрим на себя глазами другого и стараемся корректировать свое поведение, чтобы создать о себе наиболее благоприятное впечатление и добиться наибольшей выгоды от этого взаимодействия. При этом весь процесс взаимодействия трактуется как процесс приспособления личности к ситуации, а индивид выступает как носитель многочисленных ролей.

Этогеническая социально-психологическая теория R. Harre выдвигает идею о том, что главным мотивом человеческого развития является уважение других людей. И эффективность общения во многом зависит от умения индивида «читать текст» социального взаимодействия, знать его правила и принципы интерпретации, уметь понять, как его оценивают, и выразить свою оценку. Таким образом, способность к интерпретации, пониманию своего социального окружения выступают определяющими факторами эффективного общения.

В результате анализа теоретических исследований эффективности межличностного общения, коммуникативной компетентности О.И.Муравьева приходит к следующим выводам, которые имеют определенную педагогическую ценность для нашего исследования. Так, в зарубежных работах были определены критерии эффективности общения: субъективная положительная оценка состоявшегося взаимодействия, возможность сохранения психического здоровья (психоанализ) или возможность развития, личностный рост (гуманистическая психология), степень когнитивного диссонанса или конгруэнтности, уровень достигнутого уважения. А в качестве внутренних ресурсов, позволяющих быть эффективным в общении, называются следующие: личностные детерминанты, а именно отсутствие личностных деформаций «психоаналитических», «трансперсональных»; когнитивные составляющие – когнитивные характеристики индивида (эгоцентризм-децентрация, когнитивный стиль), способность к адекватной интерпретации ситуации взаимодействия, знание шаблонов (сценариев) социального поведения, правильный выбор социальной маски (R.Harre); ролевая и ситуативная нормативность, то есть умение играть социальную роль, знание правил взаимодействия, а также соответствие социального поведения индивида ожиданиям партнера; поведенческая, операциональная, технологическая составляющая, которая включает в себя коммуникативные умения и навыки.

Для совершенствования работы по развитию коммуникативной компетентности студентов в высших образовательных учреждениях большое значение имеют практические модели эффективного общения зарубежных и русских исследователей. К подобным работам можно отнести модель коммуникативной компетентности M. Argyle и его сотрудников, Ю.Н.Емельянова, трансакционный анализ Э.Берна, уровневую типологию общения А.У.Хараш, единую шкалу взаимоотношений Е.Л.Доценко, коммуникативный подход В.И.Кабрина, коммуникативную компетентность в контексте модели основных пространств существования человека О.И.Муравьевой и др.

Заслуживают особого внимания так называемые современные технологии эффективного общения, педагогические возможности которых недостаточно исследованы. Анализ научно-педагогической литературы позволяет нам назвать в качестве современных технологий эффективного общения технологии нейролингвистического программирования, технологии установления межличностного контакта, технологии установления взаимопонимания, технологии управления поведением в образовательных учреждениях (мотивация, управление конфликтами, формирование организационной, корпоративной культуры, этики деловых отношений), технологии проведения деловых бесед и переговоров, технологии имиджирования, технологии самопрезентации, технология манипулятивного воздействия в деловом общении, технологии преодоления барьеров в общении и др.

Более детально остановимся на технологии нейролингвистического программирования как на одной из самых современных и эффективных технологий коммуникации и изменения человека или группы. Она была разработана американскими исследователями Джоном Гриндером и Ричардом Бэндлером в 80-е годы XX века. Сущность данной технологии состоит в том, что она основана на изучении структуры субъективного опыта человека и включает в себя набор эффективных инструментов и методологию их использования. Философскими основами технологии послужили положения: гармония и согласованность, гибкость, выбор, открытость и толерантность, ориентированность на результат, точность и позитивное видение мира.

В мире проводятся исследования по ряду приоритетных направлений, в том числе, по подготовке будущих специалистов к технологии и технике эффективного общения: совершенствование коммуникативных технологий на основе субъект-субъектных отношений; разработка дидактического обеспечения процесса подготовки к эффективному общению, направленного на обеспечение взаимосообразности национального и передового зарубежного опыта; совершенствование профилактических технологий устранения манипулятивного поведения, возникающего в процессе общения. Определенный интерес представляют педагогические возможности невербальных средств общения.

В настоящее время в престижных вузах США, России, Англии, Германии, Австрии, Чехии, Эстонии, Латвии, Японии и многих других стран большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных специалистов, владеющих профессиональными и личностными компетенциями, позволяющими эффективно справляться с поставленными задачами.

Технологии эффективного общения, по нашему мнению, являются благоприятствующим фактором в повышении качества образования в педагогическом вузе, так как они способствуют достижению, прежде всего, взаимопонимания между основными участниками образовательного процесса – преподавателем и студентом.

REFERENCES

1. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya*, 288.
2. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.

3. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
4. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
5. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
6. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
7. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
8. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
9. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
10. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). " Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
11. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
12. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
13. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.
14. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(12).
15. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
16. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
17. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
18. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
19. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.

20. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
21. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.